

AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Praca inżynierska

Kacper Biłko

kierunek studiów: **fizyka techniczna**

Analiza multifraktalna sieci ulic

Opiekun: **dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk**

Kraków, styczeń 2017

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem osobiście i samodzielnie i nie korzystałem ze źródeł innych niż wymienione w pracy.

.....
(czytelny podpis)

Ocena opiekuna

Ocena recenzenta

Spis treści

1	Wstęp	7
2	Podstawy teoretyczne	9
2.1	Definicja fraktala	9
2.2	Analiza multifraktalna	10
2.3	Zastosowanie do sieci ulic	13
2.4	Metoda uogólnionej korelacji	14
2.5	Wielkości charakterystyczne dla analizy multifraktalnej w nawiązaniu do skrzyżowań ulicznych	14
2.5.1	Wymiar pojemnościowy (ang. <i>capacity dimension</i>) D_0	15
2.5.2	Wymiar informacyjny (ang. <i>information dimension</i>) D_1	15
2.5.3	Wymiar korelacyjny (ang. <i>correlation dimension</i>) D_2	15
2.5.4	Uogólniony wymiar D_q	15
2.5.5	Wykładnik osobliwości (ang. <i>singularity exponent</i>) $\alpha(q)$	15
2.5.6	Spektrum multifraktalne (ang. <i>multifractal spectrum</i>) $f(\alpha(q))$	16
3	Metodyka	17
3.1	Przygotowanie map	17
3.1.1	Mapy pobrane z <i>Google Maps</i>	17
3.1.2	Mapy pobrane z <i>OpenStreetMap</i>	19
3.2	Budowa programu	20
3.2.1	Schemat działania	20
3.2.2	<i>OSMMapDownloader</i>	21
3.2.3	<i>OSMIntersectionsMapImageToNPArray</i>	22
3.2.4	<i>BoxCounting</i>	23
3.2.5	Moduł w C++ dla metody uogólnionej korelacji	23
3.2.6	<i>CityIntersections</i>	23
3.2.7	<i>MultifractalParametersCalculator</i>	24
3.3	Problemy	24
3.3.1	Wybór typu mapy	24
3.3.2	Metoda zliczania pudełkowego (ang. <i>box counting</i>)	24
3.3.3	Dobór zakresu wartości q	25
3.3.4	Dobór rozmiarów „pudełek” lub odległości ϵ	26
4	Uzyskane wyniki	28
4.1	Porównanie obiektów: niefraktalnego, monofraktalnego i multifraktalnego	28
4.2	Analiza miast	31
4.2.1	Wykorzystane mapy	31

4.2.2	Wybór odległości ϵ	32
4.2.3	Spektra multifraktalne $f(\alpha(q))$	33
4.2.4	Uogólnione wymiary korelacyjne D_q	35
4.2.5	„Lokalne” wymiary fraktalne $f(q)$	37
4.2.6	Siły osobliwości $\alpha(q)$	39
5	Możliwe kierunki kontynuacji badań	41
6	Podsumowanie	42
7	Aneks	44
7.1	Mapa Nowego Jorku	44
7.2	Mapa Moskwy	45
7.3	Mapa Krakowa	46
7.4	Mapa Rzymu	47
7.5	Mapa Londynu	48
7.6	Mapa Paryża	49
	Spis rysunków	50
	Spis tabel	51
	Bibliografia	51

1 Wstęp

Celem pracy było przetestowanie analizy multifraktalnej w odniesieniu do sieci ulic w miastach reprezentowanych skrzyżowaniami. Wybrano stosunkowo duże i znane miasta — Moskwę, Kraków, Rzym, Londyn, Nowy Jork oraz Paryż. W literaturze można było znaleźć podobną analizę wykonaną dla Londynu, uwzględniającą ewolucję miasta w czasie [12]. Początkowo chciano wykonać analogiczne badania, jednak duży problem stanowi dostępność historycznych map nadających się do analizy, dlatego zaniechano tego podejścia na rzecz porównania współczesnych morfologii miejskich. Należy tutaj podkreślić, że takie podejście do tematu jest oryginalne (nie znaleziono informacji o analogicznych pracach), a więc nie można było przewidzieć czy otrzymane wyniki będą interpretowalne.

Mimo powszechnej dostępności cyfrowych map współczesnych miast, przygotowanie ich pod kątem analizy nie było trywialne. Im gorzej przygotowane mapy tym bardziej skomplikowaną analizę obrazu należało przeprowadzić. Zależało też na maksymalnej automatyzacji tego procesu. Początkowo eksperymentowano z *Google Maps* [6], jednak ograniczenia bezpłatnej wersji API wymusiły zmianę źródła. W odpowiednim czasie ukazał się moduł *OSMnx* [1, 14], który w prosty sposób umożliwiał pobranie map z baz *OpenStreetMap* [13] i ostatecznie wszystkie wykorzystane dane pochodziły z tego źródła.

Z uwagi na opisywaną w literaturze prostotę algorytmów służących do wyznaczania wielkości pojawiających się w analizie multifraktalnej postanowiono napisać własny program, umożliwiający przeprowadzenie badań. W ich trakcie okazało się, że nie wszystko jest tak proste jak się początkowo wydawało. Natrafiono na liczne problemy — opisane w kolejnych rozdziałach pracy, które wymusiły zmianę metody. W związku z tym opracowany program pozwala na obliczenia różnymi metodami.

W największym skrócie multifraktal da się opisać jako fraktal, którego różne obszary wykazują różną skalowalność, podczas gdy dla monofraktala jest ona jednakowa. Na wstępie można postawić tezę, iż spośród badanych miast multifraktalność Nowego Jorku powinna być najmniejsza, gdyż struktura tego miasta jest wszędzie bardzo podobna — układ ulic stanowi charakterystyczną „kratkę”. Dodatkowo można przewidywać, iż miasta, które są starsze będą przejawiały większą multifraktalność, ponieważ w różnych epokach dominowały różne style planowania przestrzennego miast. Jest to wynikiem postępu cywilizacyjnego, wzrostu zaludnienia w miastach czy też rozwoju technologii. Parafrazując tezę z artykułu o Londynie [12], mówiącą o zaniku multifraktalności na przestrzeni lat wynikającą z otaczającego miasto obszaru zielonego, można postawić ogólniejszą tezę, iż miasta, których obszar jest w jakiś sposób ograniczony, będą wykazywały słabszy charakter multifraktalny. W trakcie rozrostu miasta każdy obszar będzie urbanizowany do granic możliwości, gdyż miasto ma zablokowany wzrost przez ekspansję terytorialną. Przykładem takiego zachowania mógłby być wyżej wspomniany Londyn (w 1935 r. ustawowo wprowadzono obszar zieleni wokół niego – tzw. *Metropolitan Green Belt* [12, 22]) lub Nowy Jork, ponieważ jego obszar z kolei w większości ograniczony jest wodą — miasto leży na

wyspach, a jedyny stały ląd (obszar Manhattanu i Bronxu) jest półwyspem.

Podsumowując, można powiedzieć, że przeprowadzone badania miały rozstrzygnąć czy porównawcza analiza multifraktalna miast umożliwia uzyskanie ciekawych i interpretowalnych wyników.

2 Podstawy teoretyczne

2.1 Definicja fraktala

Termin fraktal (łac. *fractus* – złamany, cząstkowy, ułamkowy) został wprowadzony przez francuskiego matematyka urodzonego w Warszawie - Benoîta Mandelbrota, na określenie obiektów zbyt nieregularnych, aby nazwać je geometrycznymi w tradycyjnym znaczeniu tego słowa [4]. Mandelbrot zdefiniował fraktal jako zbiór, którego wymiar topologiczny jest różny (mniejszy) od wymiaru Hausdorffa [10]. Definicja ta wyklucza jednak niektóre obiekty, bezsprzecznie postrzegane jako fraktale [4], np. *krzywą Hilberta*. Z zaproponowanych licznych definicji wszystkie zdają się mieć tą wadę [4]. Kenneth Falconer, porównuje definicję fraktala do definicji „życia” przyjmowanej przez biologów, dlatego że nie jest ona ścisła. Stworzono tylko listę właściwości charakterystycznych dla organizmów żywych jak np. zdolność ruchu czy reprodukcji [4]. W tym sensie lepiej postrzegać fraktal jako obiekt, któremu można przypisać następujące cechy [4]:

- ma drobną strukturę, tzn. detale są widoczne w dowolnie małej skali,
- jest zbyt nieregularny aby można było go opisać przy użyciu tradycyjnego formalizmu geometrycznego, zarówno lokalnie, jak i globalnie,
- często wykazuje się jakąś formą samopodobieństwa, nawet przybliżoną bądź też statystyczną,
- zazwyczaj jego wymiar fraktalny (zdefiniowany w jakiś sposób) jest większy niż jego wymiar topologiczny,
- w większości przypadków obiekt można zdefiniować w prosty sposób np. zależnością rekurencyjną.

Wymiar fraktalny jest jedną z powszechniejszych liczbowych charakterystyk fraktali [10]. Pojęcia tego używano od czasów starożytnych (dzieła Euklidesa), jednak dopiero w XX wieku zauważono, że istnieją obiekty geometryczne, których wymiar nie daje się opisać liczbą całkowitą [10]. Istnieją różne definicje *wymiaru fraktalnego*. Najczęściej spotyka się definicje Kołmogorowa (*wymiar pojemnościowy*) oraz Hausdorffa (*wymiar Hausdorffa*) [10]. Definicja Kołmogorowa mówi, że jeżeli $N(\epsilon)$ jest liczbą hipersześcianów o długości boku ϵ to wymiarem pojemnościowym nazywamy liczbę d :

$$d = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\epsilon)}{\log(1/\epsilon)} \quad (1)$$

W literaturze można znaleźć wiele przykładów na istnienie fraktali w naturze [3, 4, 11, 17], jak np. linie brzegowe czy turbulencje w płynach. Jednak należy mieć na uwadze, iż nie są to „prawdziwe” fraktale, ponieważ cechy ich fraktalności zanikają przy osiągnięciu granicznego powiększenia, natomiast w ograniczonym zakresie skalowalności można nazywać je fraktalami. Analogiczną sytuację obserwuje się w przypadku grafiki: wektorowa reprezentowana jest za

pomocą obiektów matematycznych, a więc możliwe jest jej dowolne powiększanie. Rastrowa natomiast składa się z małych części zwanych pikselami. Dysponując podobnymi obrazkami o różnych typach, można zaobserwować, że w pewnym zakresie przybliżanie ich daje taki sam efekt, jednak uzyskując powiększenie, na którym piksele zaczynają być widoczne, osiągamy granicę skalowalności, tzn. uzyskanie większego powiększenia w grafice rastrowej nie dostarcza nowych szczegółów. Falconer zauważa, że „w przyrodzie nie ma prawdziwych fraktali (podobnie jak prawdziwych linii prostych i okręgów)” [4]. Na rys. 1 znajduje się przykład fraktala — krzywa *Kocha*.

(a) rozmiar oryginalny

(b) powiększenie obszaru ograniczonego czerwonym prostokątem

Rysunek 1: Skalowanie fraktala na przykładzie *krzywej Kocha* (wymiar fraktalny $D = 1.26$ [10]).

2.2 Analiza multifraktalna

Podobnie jak w przypadku fraktali, multifraktali nie definiuje się w sposób ścisły [4]. W ogólności o multifraktalach mówimy, kiedy jedną liczbą (wymiarem fraktalnym) nie jesteśmy w stanie w pełni opisać złożoności obiektu, bądź procesu. Do jego opisu można wtedy użyć nieskończonej liczby wymiarów [12]. Dla monofraktala wszystkie uzyskane wymiary byłyby identyczne. Oświęcimka, który badał plamy słoneczne przy użyciu analizy multifraktalnej, określił

multifraktale następująco. „Multifraktal to w pewnym sensie fraktal fraktali. Nie jest zwykłą sumą fraktali i nie można go rozłożyć z powrotem na fraktale składowe, ponieważ już sam sposób „splotu” ma charakter fraktalny. Tak specyficzne „splenie” powoduje, że każdy fragment multifraktala trzeba powiększać z inną szybkością.” [19].

U podstaw formalizmu multifraktalnego leży fakt, iż wysoce niejednorodne rozkłady prawdopodobieństwa powstałe w niejednorodnych układach często posiadają bogate właściwości skalowalności [3]. Multifraktalność należy bardziej postrzegać statystycznie, jako geometryczne właściwości jakiejś wielkości ρ (np. rozkładu masy, czy w moim wypadku rozkładu skrzyżowań) występującej w danym zbiorze, niż jako geometrię (w sensie kształtu) tego zbioru [4].

W przypadku zbioru o charakterystyce monofraktalnej wielkość ρ skaluje się tak samo w całym zbiorze:

$$\rho(\epsilon) \sim \epsilon^{-D} \quad (2)$$

gdzie D jest wymiarem fraktalnym tego zbioru, natomiast ϵ określa wielkość otoczenia wokół dowolnego elementu zbioru (w przypadku wymiaru pojemnościowego rozmiar hipersześcianu).

W wypadku multifraktala wielkość tą nazywa się wielkością (miarą) multifraktalną (ang. *multifractal measure*) [4] i skaluje się ona różnie w różnych obszarach zbioru. „Ilość” tej wielkości w otoczeniu V , o rozmiarze ϵ , punktu \mathbf{x} , można wyznaczyć następująco:

$$\rho_\epsilon(\mathbf{x}) = \int_{V(\mathbf{x},\epsilon)} \rho(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \quad (3)$$

Dla danego ϵ można skonstruować prawdopodobieństwa charakteryzujące wielkość ρ w ograniczonym zbiorze. W tym celu należy wyznaczyć ρ_ϵ dla każdego elementu zbioru x_i , a następnie znormalizować otrzymane wartości:

$$p_i(\epsilon) = \frac{\rho_\epsilon(\mathbf{x}_i)}{\int \rho(\mathbf{x}') d\mathbf{x}'} \quad (4)$$

Otrzymane prawdopodobieństwa stanowią podstawę do dalszej analizy multifraktalnej. W przypadku zbioru o charakterystyce multifraktalnej równanie (2) przyjmuje postać [12]:

$$p_i(\epsilon) \sim \epsilon^{\alpha_i} \quad (5)$$

gdzie wykładnik α_i charakteryzuje skalowanie w obszarze i i nazywany jest wykładnikiem *Lipshitz-Höldera* [15]. W [12] mówi się o nim, że jest „siłą lokalnej osobliwości”. Wymiar fraktalny podzbiorów o takim samym α_i wyraża się funkcją $f(\alpha_i)$, co ilustruje rys. 2. Aby w pełni opisać układ multifraktalny należy wyznaczyć zależność $f(\alpha)$.

Rysunek 2: Schematyczne przedstawienie zależności pomiędzy α_i i $f(\alpha_i)$. Każdy z obszarów o innych właściwościach skalujących posiada inny wykładnik *Lipshitz-Höldera* α_i , natomiast kilka obszarów (zbiorów) o takim samym α_i posiada unikatowy wymiar fraktalny $f(\alpha_i)$ (na rysunku reprezentowany przez odcień szarości). Największy wymiar fraktalny będą miały obszary α_1 ponieważ jest ich najwięcej, natomiast wymiar $f(\alpha_4) = 0$, ponieważ α_4 jest unikatowe [12]. Przez ϵ została oznaczona wiekość otoczenia, w tym wypadku rozumianego jako długość boku kwadratu. Na podstawie: [12].

Z racji tego, że α_i nie jest unikalne dla każdego z podzbiorów badanego zbioru multifrak-talnego, można wyznaczyć liczbę podzbiorów k o takiej samej wartości α_i [12]:

$$k(\alpha_i, \epsilon) = \epsilon^{-f(\alpha_i)} \quad (6)$$

Dysponując rozkładem prawdopodobieństwa w zbiorze, wyznaczonym przy użyciu (4) dla danego ϵ , można scharakteryzować go przy użyciu momentów [12]:

$$Z_q(\epsilon) = \sum_i p_i(\epsilon)^q \quad (7)$$

Otrzymana funkcja nazywa się funkcją podziału (ang. *partition function*) [15]. Korzystając z tej wielkości można zdefiniować uogólniony wymiar rzędu q (ang. *generalized dimension*) [15]:

$$D_q = \frac{1}{q-1} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln Z_q(\epsilon)}{\ln \epsilon} \quad (8)$$

dla $q = 1$ należy policzyć granicę (np. przy użyciu reguły *de l'Hospitala*) przy $q \rightarrow 1$, w związku z czym (8) wygląda następująco:

$$D_q = \begin{cases} \frac{1}{q-1} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln Z_q(\epsilon)}{\ln \epsilon} & \text{dla } q \neq 1 \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sum_i p_i(\epsilon) \ln p_i(\epsilon)}{\ln \epsilon} & \text{dla } q = 1 \end{cases} \quad (9)$$

Funkcja podziału opisana (7) również podlega skalowalności, opisanej równaniem [15]:

$$Z_q(\epsilon) \sim \epsilon^{\tau(q)} \quad (10)$$

gdzie $\tau(q)$ jest wykładnikiem masowym rzędu q (ang. *mass exponent*) zdefiniowanym jako [15]:

$$\tau(q) = (q - 1) D_q \quad (11)$$

W literaturze [2, 4, 15] wspomina się, iż zależność pomiędzy „wykładnikami skalującymi” $f(\alpha)$ i $\tau(q)$ opiera się na transformacji Legendre’a:

$$f(\alpha(q)) = q\alpha(q) - \tau(q) \quad (12)$$

$$\alpha(q) = \frac{d}{dq} \tau(q) \quad (13)$$

2.3 Zastosowanie do sieci ulic

Przeprowadzona analiza multifraktalna sieci ulic opierała się na metodzie zaproponowanej w [12]. Sprowadziła się ona do analizy rozkładu skrzyżowań. Gdyby sieć ulic opisać grafem, jego wierzchołki stanowiłyby skrzyżowania, natomiast krawędzie byłyby ulicami. Według tego samego źródła, z punktu widzenia analizy statystycznej, segmenty ulic można zastąpić skrzyżowaniami, ponieważ rozkład liczby ulic składających się na skrzyżowanie w miejskiej sieci ulic można w przybliżeniu opisać rozkładem Poissona, a więc jego średnia i wariancja są dobrze określone. Innymi słowy można założyć, że statystyczna analiza przestrzennego rozkładu skrzyżowań doprowadzi do podobnych wyników, jak analiza ulic, gdyż są one ze sobą jednoznacznie powiązane.

Z uwagi na to, że obliczenia w pracy prowadzono w euklidesowej przestrzeni dwuwymiarowej, a używane metody opierały się na wymiarze zdefiniowanym *pojemnościowo*, w dalszej części przez otoczenia będą rozumiane kwadraty o boku ϵ .

W artykule [2] po raz pierwszy przedstawiono metodę umożliwiającą bezpośrednio wyznaczenie $f(\alpha)$ oraz $\alpha(q)$, bez konieczności przeprowadzania transformacji Legendre’a. Większość późniejszych prac związanych z multifraktalnością korzysta z tych zależności.

Należy zacząć od wprowadzenia znormalizowanych wielkości (prawdopodobieństw w potęgze q):

$$\mu_i(q, \epsilon) = \frac{p_i(\epsilon)^q}{\sum_j p_j(\epsilon)^q} \quad (14)$$

gdzie indeks i przebiega po wszystkich otoczeniach (kwadratach o boku ϵ).

Średnią wartość siły osobliwości (ang. *singularity strength*) można wtedy wyznaczyć za pomocą równania:

$$\alpha(q) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sum_i \mu_i(q, \epsilon) \ln p_i(\epsilon)}{\ln \epsilon} \quad (15)$$

natomiast wymiar nośnika miary $\mu(q)$ wyraża się wzorem:

$$f(\alpha(q)) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\sum_i \mu_i(q, \epsilon) \ln \mu_i(q, \epsilon)}{\ln \epsilon} \quad (16)$$

2.4 Metoda uogólnionej korelacji

Z uwagi na problemy napotkane podczas wyznaczania wielkości określonych równaniami (15), (16) oraz (9), opisane w 3.3.2, poszukiwano innej metody, którą można by wyliczyć $\alpha(q)$, $f(\alpha)$ i D_q . W artykule [24] przedstawiono inne podejście do wyznaczenia tych zależności — metodę uogólnionej korelacji (ang. *generalized correlation*). Zamiast korzystania z metody zliczania pudełkowego (*box counting*), polegającej na przyporządkowywaniu obszarom (o rozmiarze ϵ) określonych prawdopodobieństw, przybliża „prawdopodobieństwo p_i^2 znalezienia dwóch punktów w i ym otoczeniu, prawdopodobieństwem znalezienia dwóch punktów o wzajemnej odległości mniejszej niż ϵ ” [24]. Uogólniony wymiar można wyrazić równaniem:

$$D_q = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{\ln \epsilon} \ln \left[\frac{1}{N} \sum_i^N \left(\frac{1}{N} \sum_i^N H(\epsilon - |x_i - x_j|) \right)^{q-1} \right]^{1-q} \right\} \quad (17)$$

gdzie H jest funkcją skokową *Heaviside'a*. Następnie korzystając z (11) można wyznaczyć wykładnik masowy:

$$\tau(q) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{\ln \epsilon} \ln \left[\frac{1}{N} \sum_i^N \left(\frac{1}{N} \sum_i^N H(\epsilon - |x_i - x_j|) \right)^{q-1} \right] \right\} \quad (18)$$

Siłę osobliwości otrzymuje się podstawiając (18) do (13):

$$\alpha(q) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{\ln \epsilon} \left[\frac{1}{N} \sum_i^N \left(\frac{1}{N} \sum_j^N H(\epsilon - |x_i - x_j|) \right)^{q-1} \right]^{-1} \cdot \frac{1}{N} \sum_i^N \left[\left(\frac{1}{N} \sum_j^N H(\epsilon - |x_i - x_j|) \right)^{q-1} \ln \left(\frac{1}{N} \sum_j^N H(\epsilon - |x_i - x_j|) \right) \right] \right\} \quad (19)$$

Spektrum multifraktalne $f(\alpha)$ wylicza się podstawiając (18) i (19) do (12). Należy zaznaczyć, iż wzory na α i $f(\alpha)$, które otrzymano różnią się od [24], jednak w artykule [24] popełniono błędy, dodając logarytmy w licznikach wzorów (15) i (16) w [24].

2.5 Wielkości charakterystyczne dla analizy multifraktalnej w nawiązaniu do skrzyżowań ulicznych

W poniższych podrozdziałach zostanie opisane, jak można interpretować wielkości charakterystyczne dla analizy multifraktalnej w nawiązaniu do analizy skrzyżowań. Z uwagi na to, że często wyróżnia się wymiary (17) rzędu $q \in \{0, 1, 2\}$, poświęcono im osobne podrozdziały. Na wstępie należy podkreślić rolę pełnioną przez parametr q . Pojawia się on jako wykładnik prawdopodobieństw. Wybranie jego ujemnej wartości powoduje dominację niskich prawdopodobieństw, natomiast dodatniej przewagę wyższych. Wynika to z charakteru funkcji wykładniczej. Mała liczba podniesiona do mocno ujemnej potęgi stanie się duża, natomiast duża stanie się

mała. Wynika z tego, iż q jest narzędziem pozwalającym wzmacniać określone prawdopodobieństwa, można więc go postrzegać jako „parametr rozdzielczości” [12]. W przypadku wartości dodatnich uzyskane miary multifraktalne będą zdominowane przez obszary o większej ilości skrzyżowań, natomiast w przypadku ujemnych przez obszary o mniejszej ich liczbie.

2.5.1 Wymiar pojemnościowy (ang. *capacity dimension*) D_0

Podstawiając $q = 0$ do wzoru (9) otrzymuje się wymiar fraktalny, który określa prawdopodobieństwo znalezienia skrzyżowania w jakimś obszarze o rozmiarze ϵ , a więc charakteryzuje intensywność wypełnienia przestrzeni przez skrzyżowania [12]. Na jego wielkość nie ma wpływu rozdysponowanie skrzyżowań pomiędzy obszary, a więc nie niesie on informacji o rozkładzie skrzyżowań w mieście, w związku z czym dwa miasta mogą mieć ten sam wymiar fraktalny, pomimo że ich fizyczny wygląd będzie znacząco się różnił [12]. Wysoka wartość D_q , świadczy o tym, że prawie wszystkie otoczenia pokrywające miasto, zawierają co najmniej jedno skrzyżowanie [12].

2.5.2 Wymiar informacyjny (ang. *information dimension*) D_1

W równaniu (9), dla $q = 1$, licznik wynosi $\sum_i p_i \ln p_i$. Pomijając przeciwny znak, w ten sam sposób wylicza się entropię *Shannon’a*, w związku z czym ten wymiar niesie informację o rozkładzie skrzyżowań w mieście, przy czym większa jego wartość oznacza większą jednorodność [12].

2.5.3 Wymiar korelacyjny (ang. *correlation dimension*) D_2

Zależność (9) otrzymana dla $q = 2$ nosi nazwę wymiaru korelacyjnego i określa korelację pomiędzy parami skrzyżowań, tzn. prawdopodobieństwo tego, że dana para skrzyżowań znajduje się w tym samym otoczeniu [12]. Jego wyższe wartości, przy tej samej liczbie skrzyżowań, świadczą o większej spójności i uporządkowaniu struktury skrzyżowań [12].

2.5.4 Uogólniony wymiar D_q

Uogólnione wymiary fraktalne D_q są zazwyczaj malejącą funkcją q opisaną równaniem (9). W przypadku monofraktala wszystkie wymiary byłyby jednakowe i większe od wymiaru topologicznego, natomiast dla obiektu nie wykazującego cech fraktalnych jednakowe i zbliżone do wymiaru topologicznego.

2.5.5 Wykładnik osobliwości (ang. *singularity exponent*) $\alpha(q)$

Wykładnik osobliwości α określa różnorodność gęstości skrzyżowań w danej rozdzielczości q , przy czym wyższa jego wartość oznacza większą różnorodność [12].

2.5.6 Spektrum multifraktalne (ang. *multifractal spectrum*) $f(\alpha(q))$

Najbardziej rozpowszechnioną miarą multifraktalności jest spektrum multifraktalne $f(\alpha)$, które wyraża wymiary fraktalne regionów o zbliżonym $\alpha(q)$. Podczas gdy D_q niesie informację o wymiarze dla całego miasta, spektrum multifraktalne określa wymiar dla różnych obszarów miasta, które skalują się z tym samym (lub zbliżonym) wykładnikiem α [12]. Wykres $f(\alpha(q))$ w funkcji $\alpha(q)$ przedstawia globalny obraz miasta z perspektywy skalowalności różnorodnych obszarów miasta.

3 Metodyka

3.1 Przygotowanie map

Duży problem stanowi dostępność map, które można poddawać analizie. Najciekawsze analizy dotyczyłyby ewolucji sieci skrzyżowań miejskich w czasie rozrostu miasta. Nie znaleziono jednak darmowych historycznych map w wersji cyfrowej, nadających się do analizy, a więc badania nie mogły zostać poprowadzone w tym kierunku. Postanowiono przeanalizować współczesne morfologie miejskie.

3.1.1 Mapy pobrane z *Google Maps*

Początkowo pobierano mapy przy użyciu *Google Maps Static API* [7]. Korzystając ze specjalnie wygenerowanego adresu można było wskazać określony obszar mapy, a dokładniej jedynie jego ulice. Problem stanowiło jedno z ograniczeń bezpłatnej wersji, umożliwiające pobranie map z niską rozdzielczością. Kolejną przeszkodą była skala mapy. Google określa 21 poziomów powiększenia, przy czym aby uzyskać na obrazku wszystkie ulice należy skorzystać z 15 poziomu. W celu pobrania obszaru miasta ze wszystkimi jego ulicami podzielono go na części, aby uzyskanie powiększenia „15” nie miało wpływu na jakość obrazka (z racji ograniczenia w rozdzielczości). Przykładowo dla Krakowa pobrano 700 obrazków, a Londynu ponad 4000. Kolejną przeszkodę stanowiło połączenie obrazków w jedną mapę. Z racji tego, że dla całego miasta można już zaobserwować efekty sferyczności ziemskiej, proste łączenie zdjęć nie było wskazane, ponieważ sąsiednie zdjęcia nie spasaowałyby do siebie idealnie. Aby rozwiązać ten problem skorzystano z programu tworzącego panoramy - *Microsoft Image Composite Editor* [8], w wyniku czego wyeliminowano złe dopasowanie podobszarów miasta. Minusem tego rozwiązania było ogromne zużycie pamięci przez program. O ile operację taką można było przeprowadzić dla Krakowa, o tyle dla Londynu nie było to możliwe na zwykłym komputerze domowym. Dysponując czarno-białą mapą ulic w mieście, należało wyznaczyć skrzyżowania. W tym celu użyto wtyczki *Skeleton Intersections* [20] do programu *Fiji* [18], umożliwiającej znalezienie skrzyżowań na obrazie poddanym wcześniej binaryzacji i szkieletyzacji. BINARYZACJA była tylko formalnością, ponieważ posiadano obraz dwukolorowy — białe ulice i czarne tło. Na rys. 4 przedstawiono schemat obróbki mapy dla centrum Krakowa (kolor czarny został zamieniony z białym). Rysunek 4a ilustruje wycinek mapy uzyskany po połączeniu obrazków składowych, 4b – po szkieletyzacji, natomiast 4c znalezione skrzyżowania — zaznaczone na czerwono. Wtyczka tworzyła dodatkowo mapę samych skrzyżowań, która miała zostać poddana dalszej analizie.

Rysunek 3: Fragment mapy zawierającej ulice Krakowa, pobrany przy użyciu *Google Maps Static API*.

(a) po połączeniu części obszaru miasta

(b) po przeprowadzeniu szkieletyzacji

(c) znalezione skrzyżowania (zaznaczone na czerwono)

Rysunek 4: Wycinek centrum Krakowa przedstawiający kolejne etapy przygotowania mapy skrzyżowań w programie *Fiji*. Rzeczywiste obrazy mają zamienione kolory, biały z czarnym.

3.1.2 Mapy pobrane z *OpenStreetMap*

Z uwagi na fakt, iż wyżej opisana metoda jest problematyczna, poszukiwano innego rozwiązania. Na początku listopada ukazała się wtyczka *OSMnx* [1, 14] do *Pythona*, która umożliwia bardzo łatwe pobieranie map z *OpenStreetMap*. Zaletą tej metody jest możliwość wyboru typów ulic, które będą pobrane oraz możliwość zostawienia samych skrzyżowań, w wyniku czego nie potrzebne jest korzystanie z zewnętrznych programów do analizy obrazu.

Rysunek 5: Przykładowy fragment mapy zawierającej wszystkie ulice (i ścieżki) w centrum Krakowa, oznaczone jako nieprywatne, pobrane z *OpenStreetMap*. Niebieskimi punktami zaznaczone są skrzyżowania.

Na rysunku 5 znajdują się wszystkie ścieżki otagowane jako nieprywatne, wraz ze ślepych uliczkami.

Jak już wspomniano, w mapach *OSM* ulice i ścieżki są otagowane [16], a więc po nieznacznej modyfikacji wtyczki *OSMnx* [1, 14] można określić jakie ich rodzaje uwzględnia się przy tworzeniu mapy. Uznano, że najwierniejszą reprezentację morfologii miejskiej uzyska się analizując ulice, które były lub są przystosowane do ruchu pojazdów. Pod uwagę nie brano ścieżek przeznaczonych tylko dla pieszych, dla rowerów, połączeń między drogami (np. zjazdy z autostrady), dróg leśnych, dróg prywatnych oraz parkingów. Przykład mapy zawierającej ulice tego typu pokazano na rys. 8. Można zaobserwować znaczne ograniczenie w liczbie ulic oraz skrzyżowań w stosunku do rys. 5 i 3.

Rysunek 6: Fragment mapy zawierającej ulice Krakowa o wybranych znacznikach, pobrany z *OpenStreetMap*.

3.2 Budowa programu

3.2.1 Schemat działania

Program napisano korzystając z języka *Python 3*, z wykorzystaniem modułów do:

- obliczeń numerycznych - *NumPy* oraz *SciPy*,
- analizy obrazu - *OpenCV 3*,
- integracji z C++ - *Cython*,
- pobierania map - *OSMnx* [1, 14].

Dzięki wykorzystaniu trzech pierwszych obliczenia można było przeprowadzić w czasie charakterystycznym dla języków kompilowanych, zachowując prostotę charakterystyczną dla języków skryptowych.

Na rys. 7 przedstawiono diagram klas utworzonego programu wraz z najważniejszymi polami i metodami. Opisy poszczególnych klas znajdują się w kolejnych podrozdziałach.

Rysunek 7: Schematyczny diagram przedstawiający budowę i działanie programu. Zawiera on tylko najważniejsze, z punktu widzenia logiki programu, elementy.

3.2.2 OSMMMapDownloader

Podstawową funkcjonalnością klasy *OSMMMapDownloader* jest pobieranie map z *OpenStreetMap* zawierających skrzyżowania ulic określonego typu i zapis ich do pliku graficznego w formacie: białe tło i kolorowe punkty (skrzyżowania). Aby uzyskać mapy dobrej jakości, nadające się do dalszej analizy, uzyskane obrazy musiały mieć rozdzielczość setek megapixeli (200 Mpix – 500 Mpix), dzięki czemu pojedyncze skrzyżowania są rozróżnialne. Moduł *OSMnx* traktuje końce ulic (czyli ślepe uliczki) jako skrzyżowania, a więc powyższa klasa musiała usunąć je przed zapisem, co przedstawione jest na rys. 8.

(a) ulice wraz ze skrzyżowaniami

(b) same skrzyżowania

(c) ulice wraz ze skrzyżowaniami, po usunięciu ślepych uliczek

(d) same skrzyżowania, po usunięciu ślepych uliczek

Rysunek 8: Operacja usunięcia ślepych uliczek dla fragemtu mapy Krakowa, pobranego z *OpenStreetMap* i zawierającego ulice o wybranych tagach. Niebieskimi punktami zaznaczone są skrzyżowania.

3.2.3 *OSMIntersectionsMapImageToNPArray*

Klasa *OSMIntersectionsMapImageToNPArray* odpowiada za wczytanie obrazka zawierającego skrzyżowania miasta, stworzonego przez klasę *OSMMapDownloader*. W związku z tym, że był on kolorowy, pierwszym krokiem była jego transformacja do skali szarości i odwrócona binaryzacja, która przyporządkowała tłu kolor czarny, a skrzyżowaniom kolor biały. Z punktu widzenia programu taki obrazek jest macierzą, której elementy odpowiadają pikselom. Kolejnym etapem było znalezienie środków kropek (skrzyżowań), tak aby jeden piksel odpowiadał jednemu skrzyżowaniu. Wykorzystano do tego moduł *OpenCV*, przy pomocy którego znaleziono obiekty będące skrzyżowaniami, a następnie przy użyciu metody liczącej momenty wyznaczono ich środki (analogicznie do tego jak wyznacza się środek masy). Gdyby rozdzielczość wejścio-

wego obrazka była za mała, skrzyżowania leżące blisko siebie mogłyby być rozpoznane jako jeden połączony obiekt, a więc jako jedno skrzyżowanie. Stosując ogromne rozdzielczości map (rzędu setek megapikseli) można było praktycznie wyeliminować ten niepożądany efekt. Metoda *getArray* klasy zwracała macierz wartości logicznych, będącą obiektem *NumPy Array*, z wartościami prawdy tylko w miejscach skrzyżowań (a dokładnie ich środkach).

3.2.4 *BoxCounting*

Zadaniem klasy *BoxCounting* jest podzielenie macierzy na mniejsze kwadraty o zadanym rozmiarze, które odpowiadały pudełkom w metodzie *box counting*. Klasa zawiera iterator, który zwraca liczbę skrzyżowań w kolejnych pudełkach.

3.2.5 Moduł w C++ dla metody uogólnionej korelacji

W przypadku korzystania z metody opisanej w rozdziale 2.4, przeniesiono obliczenia do języka C++, aby uzyskać je w krótszym czasie. Wzory (17), (18) oraz (19) zawierają podwójne sumy, przebiegające po wszystkich skrzyżowaniach, wyliczając odległości między nimi. Jedyna funkcja wchodząca w skład tego modułu przyjmuje jako argumenty indeksy niezerowych elementów macierzy, „rozmiar” ϵ oraz parametr q i zwraca wartości α , $f(\alpha)$ oraz $\tau(q)$. Dla dużych miast stworzenie macierzy odległości, przy użyciu *SciPy*, nie jest możliwe, z uwagi na wymaganą ilość pamięci operacyjnej — dla Londynu 300 GB. Wyliczono więc te odległości w pętli. Zakładając, że Londyn ma 10^5 skrzyżowań, $q \in \{-15, -14, \dots, 15\}$, a ϵ przyjmuje 10 różnych wartości, można oszacować liczbę przebiegów pętli, potrzebnych do wyznaczenia D_q , $\tau(q)$, α oraz $f(\alpha)$:

$$n \sim 31 \cdot 10 \cdot 3 \cdot (10^5)^2 \sim 10^{13} \quad (20)$$

Gdyby program musiał wykonać taką liczbę operacji na komputerze domowym zajęłoby to bardzo dużo czasu. Jednak część obliczeń się powtarza i przechowując ich wyniki w pamięci, można znacząco je skrócić. Dodatkowo kod w C++ został zrównoleglony, co również pozytywnie wpłynęło na czas obliczeń.

3.2.6 *CityIntersections*

Klasa *CityIntersections* reprezentuje miasto dla jednego rozmiaru pudełka (ew. odległości w metodzie uogólnionej korelacji). Korzystając z iteratora klasy *BoxCounting* (albo indeksów macierzy odpowiadającym skrzyżowaniom), na podstawie wyliczonych prawdopodobieństw (4), umożliwia ona częściowe (bez granicy i dzielenia przez $\ln \epsilon$ — te działania wykonywała klasa *MultifractalParametersCalculator*) wyznaczenie wielkości: (9), (15), (16), (17), (18), (19).

3.2.7 *MultifractalParametersCalculator*

Zadaniem klasy *MultifractalParametersCalculator* jest przeprowadzanie analiz dla wszystkich ϵ , tzn. na podstawie listy obiektów klas *CityIntersections*. Dostawała ona również wartości q , dla którego należało wykonać obliczenia. W rzeczywistości nie wylicza się granicy $\lim_{\epsilon \rightarrow 0}$, ponieważ jak wspomniano w 2.1 skalowalność zbiorów nieidealnych można zaobserwować tylko w ograniczonym zakresie ϵ , a wszystkie wyrażenia zawierające tę granicę wyznacza się z dopasowania prostej (w obszarze skalowalności) do zależności iloczynu tej wartości i $\ln \epsilon$ w funkcji $\ln \epsilon$, jako jej współczynnik kierunkowy.

3.3 Problemy

3.3.1 Wybór typu mapy

Korzystanie z map *OSM* umożliwia wybranie ulic uwzględnianych w analizie. Jak wspomniano w podrozdziale 3.2.2 większość z nich jest otagowana, co powoduje problem z doбором odpowiednich tagów. Wybierając wszystkie typy ulic otrzymuje się więcej skrzyżowań, dzięki czemu badania można prowadzić dla mniejszych rozmiarów (odległości) ϵ . Ich dodanie wcale nie oznacza lepszej analizy, ponieważ chodzi o jak najwierniejsze odwzorowanie kształtu zabudowy miasta przy użyciu ulic, a ścieżki dla pieszych (lub rowerowe) są wszędzie, nie koniecznie tam gdzie budynki.

3.3.2 Metoda zliczania pudełkowego (ang. *box counting*)

Metoda polegająca na zliczaniu ile skrzyżowań znajduje się w danym kwadracie (pudełku) posiada wady, przejawiające się szczególnie dla ujemnych q [24]. W przypadku niektórych analiz na wyniki miała wpływ orientacja mapy. Wynika to z faktu, iż przy obrocie obrazka, podział na pudełka zaczyna się w innym rogu, w wyniku czego rozkład prawdopodobieństw również ulega zmianie. Taką sytuację można zaobserwować na wykresie 9. Przedstawiono na nim spektra fraktalne uzyskane dla różnych obrotów tej samej mapy. Przebiegi nieznacznie się różnią, co potwierdza wadliwość tej metody. Wtyczka *FracLac* [5, 9] implementuje wiele algorytmów, mających na celu wyeliminowanie tych zachowań, jednak korzystając z metody uogólnionej korelacji, opisanej w rozdziale 2.4, można uzyskać analogiczny efekt. Minusem takiego rozwiązania jest dłuższy czas obliczeń.

Rysunek 9: Ilustracja problemu związanego z orientacją map w metodzie zliczania pudełkowego na przykładzie spektrum multifraktalnego Krakowa. Każda zależność została uzyskana dla innego obrotu obrazka. Parametry: $\epsilon \in [1263, 28589]$, $R^2 > 0.9$.

3.3.3 Dobór zakresu wartości q

Jak już wspomniano parametr q odpowiedzialny jest za wzmocnianie różnych obszarów — ujemne wartości wzmocniają te o małych prawdopodobieństwach, natomiast dodatnie o dużych. Zbytne wzmocnienie może prowadzić do błędnych zależności nieliniowych oraz pojawienia się błędów numerycznych. Wystarczy jednak zapisywać współczynnik determinacji R^2 [12], świadczący o jakości dopasowania, a następnie odrzucić q dla których jest on mniejszy od ustalonej wartości.

Na rys. 10 znajdują się przykładowe punkty, na podstawie których można było wyznaczyć f . Wartości uzyskane dla $q \in \{-30, 30\}$ mogą być błędne, ponieważ na ich wykresach (rys. 10c i 10d) nie ma wyraźnego trendu liniowego. Dla $q = -5$ (rys. 10b) sytuacja jest trochę lepsza, jednak daleka od idealnej, przedstawionej na rys. 10a dla $q = 5$.

(d) $q = -30$

Rysunek 10: Ilustracja problemu doboru zbioru wartości q , na przykładzie wyznaczania $f(\alpha)$ regresją liniową (równania: (18), (19), (12)), dla $q \in \{-30, -5, 5, 30\}$.

3.3.4 Dobór rozmiarów „pudełek” lub odległości ϵ

Dla każdej wykonanej analizy należało określić zbiór odległości (lub rozmiarów pudełek). Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ ich dobór determinuje otrzymywane wyniki. Jednak mając na uwadze fakt opisany w 2.1, że fraktale w rzeczywistym świecie skalują się tylko w ograniczonym zakresie, należało znaleźć obszar tej skalowalności, aby móc dopasować prostą, której nachylenie będzie jedną z opisanych wielkości fraktalnych. Z racji ogromnych wymiarów map użytych do analizy należy mieć na uwadze, iż obliczenia dla małych rozmiarów ϵ są pozbawione sensu, ponieważ niezależnie od rozmiaru pudełka (odległości) ilość skrzyżowań znajdująca się w nim będzie stała. Ten efekt wzmacniany jest przy ujemnych wartościach q , ponieważ osłabiają one wpływ obszarów z większymi prawdopodobieństwami. Gdyby wykonać regresję liniową dla całego zakresu ϵ uzyskane wyniki byłyby bezużyteczne. Tak więc jedynym sposobem był dobór wartości ϵ na podstawie wykresów pozwalających oszacować zakres liniowości, dla każdego z miast z osobna.

Na rys. 11 znajdują się przykładowe dwa zbiory punktów, na podstawie których wyznaczało

się wielkość (19), dla $q = 5$ i $q = -5$. Na rys. 11a można zaobserwować liniowość w całym zakresie, a więc dopasowanie na podstawie tych punktów można uznać za doskonałe. Jednak na rys. 11b można wyróżnić dwa zakresy różnej liniowości — powyżej i poniżej wartości $\ln \epsilon \approx 8$. W takich wypadkach należy tak dobrać ϵ aby pracować w zakresie jednej liniowości. Przy analizie map znacznie trudniej określić jest optymalny zakres, ponieważ punkty nie wykazują tak charakterystycznych liniowości.

(a) $q = 5$

(b) $q = -5$

Rysunek 11: Ilustracja problemu doboru zbioru wartości ϵ , na przykładzie wyznaczania (19) regresją liniową, dla $q = 5$ i $q = -5$.

4 Uzyskane wyniki

4.1 Porównanie obiektów: niefraktalnego, monofraktalnego i multifraktalnego

W celu sprawdzenia poprawności działania zaimplementowanego programu, korzystając z metody opierającej się na odległościach między punktami, dokonano analizy multifraktalnej wzorcowych obiektów, dla których zależności $D(q)$ oraz $f(\alpha)$ zostały już wyznaczone [5]. Jednak na stronie [5] nie udostępniono obrazów wzorcowych (dobrej jakości) poddanych analizie, a więc stworzono analogiczne obiekty (rys. 12).

(a) okrąg - nie jest fraktalem

(b) ang. *quadric cross* - monofraktal, $D \approx 1.5$

(c) atraktor *Hénona* (ang. *Hénon map*) - multifraktal

Rysunek 12: Wzorcowe obiekty, dla których przeprowadzono analizę skalowalności — okrąg nie będący fraktalem, monofraktalny *quadric cross* i multifraktalny *atraktor Hénona*.

Na wykresie 13 znajduje się wzorcowa zależność wymiaru fraktalnego D_q w funkcji q .

Rysunek 13: Porównawczy wykres $D(q)$ w funkcji q dla obrazów: niefraktalnego (okrąg), monofraktalnego (ang. *quadric cross*) i multifraktalnego (*atraktor Hénona*). Źródło: [5].

Zależność dla okręgu (rózowe punkty na rys. 13) jest stała, a jej wartość wynosi około 1, czyli jest równa wymiarowi topologicznemu okręgu, co jest charakterystyczne dla obiektów niefraktalnych. Jest to wynikiem braku skalowalności. Przebieg pomarańczowy został opisany jako charakterystyczny dla monofraktali. Wymiar fraktalny w funkcji q jest w przybliżeniu stały, ale jego wartość nie jest całkowita. Punkty w kolorze cyjanowym przedstawiają przykład zależności $D(q)$ dla multifraktala. Wartości ulegają zmianie w znacznie szerszym zakresie, niż w przypadku monofraktala.

Rysunek 14: Porównawczy wykres spektrum multifraktalnego dla obrazów: niefraktalnego (okrąg), monofraktalnego (ang. *quadric cross*) i multifraktalnego (*atraktor Hénona*). Źródło: [5].

Na każdym ze spektrów przedstawionych na rys. 14 można zaobserwować różne charakte-

rystyki. W przypadku okręgu (różowa zależność) wszystkie punkty skupione są w okolicach 1, będącej jego wymiarem topologicznym. Monofraktal w stosunku do multifraktala posiada węższe spektrum.

Na rys. 15 i 16 znajdują się analogiczne zależności uzyskane dla obiektów przedstawionych na rys. 12. Legendy wykresów 13 i 14 nazywają obiekt 12b *Koch cross*, jednak znacznie częściej jest on określany mianem *quadric cross*.

Rysunek 15: Uzyskany wykres $D(q)$ w funkcji q dla obrazów: niefraktalnego (okrąg), monofraktalnego (ang. *quadric cross*) i multifraktalnego (*atraktor Hénona*).

Wykresy 15 i 13 są do siebie bardzo zbliżone. Uzyskane zależności zachowują się w ten sam sposób. Przebieg dla monofraktala (*quadric cross*) nie jest idealny, ponieważ nie jest stały, szczególnie dla ujemnego q , jednak przyczynę tego może stanowić ograniczona rozdzielczość testowanego obrazka (tylko 6 różnych wielkości krzyży).

Rysunek 16: Uzyskany wykres spektrum multifraktalnego dla obrazów: niefraktalnego (okrąg), monofraktalnego (ang. *quadric cross*) i multifraktalnego (*atraktor Hénona*).

Spektra multifraktalne (rys. 16) są podobne do (rys. 14), jednak w przypadku atraktora Hénona wartości nie osiągają 0. Przyczyną może być niedoskonale wygenerowany obrazek przedstawiający atraktor (za mało iteracji podczas jego tworzenia) albo nietrafiony wybór odległości ϵ .

Duże podobieństwo między otrzymanymi wynikami a oczekiwanymi, świadczy o poprawnym zaimplementowaniu metody 2.4 i prawidłowym działaniu programu.

4.2 Analiza miast

4.2.1 Wykorzystane mapy

W analizie multifraktalnej miast wykorzystano tylko metodę uogólnionej korelacji 2.4, w której ϵ jest traktowany jako maksymalna odległość między dwoma punktami. Należy zaznaczyć, że wybór wartości ϵ jest najtrudniejszym, ale też kluczowym etapem, ponieważ bezpośrednio przekłada się na otrzymywane wyniki. Użyte mapy miast przedstawione zostały w rozdziale 7, natomiast ich parametry w tabeli 1. Na rys. 25 przedstawione jest całe *Miasto Stołeczne Rzym*, które zostało utworzone w 2015. W mapach *OSM* miasto Rzym rozumiane jest jako obszar całej metropolii, inaczej niż w przypadku *Google Maps*. Kolejna uwaga dotyczy Moskwy (rys. 23) — jej obszar został rozszerzony w 2012 r. o dwa okręgi, których nie ma na obrazku, ponieważ *OSM* nie postrzega ich jako terytorium miasta.

Tabela 1: Parametry obrazów(map) wykorzystanych w analizie.

Miasto	wysokość [px]	szerokość [px]	skala [m/px]	liczba skrzyżowań
Moskwa	20400	15353	2.68	79141
Kraków	16800	28589	1.16	14347
Londyn	19200	24121	2.43	119561
Nowy Jork	20400	19936	2.36	52847
Rzym	20400	25289	5.02	75091
Paryż	16800	29817	0.61	12978

Podczas wyszukiwania skrzyżowań (3.2.3) niewielka ich liczba mogła zostać pominięta, ponieważ rozdzielczość map mogła być za mała aby rozdzielić dwa skrzyżowania leżące bardzo blisko siebie. W tab. 1 podane są liczby skrzyżowań wyznaczone jako efekt analizy obrazów.

4.2.2 Wybór odległości ϵ

Liczne próby wyznaczenia ϵ utwierdzały w przekonaniu, że jest to najbardziej newralgiczny etap całej analizy, ponieważ wpływ tego zakresu na wyniki jest ogromny. Początek analizy polegał na znalezieniu zakresów liniowych, aby przy użyciu regresji liniowej wyznaczyć wielkości multifraktalne (12), (17),(18) i (19). Punktem wyjścia był podział odległości $\epsilon = 15 \text{ km}$ przez $2^{k/2}$, gdzie $k \in \mathbb{N}_0$, aż do $k = 15 \Rightarrow \epsilon = 83 \text{ m}$, a następnie narysowanie wyżej wspomnianych zależności dla różnych q , w celu wyznaczenia zakresów liniowości. Znaleziono przedziały:

- Moskwa — $\epsilon \in \{1400, 1980, 2800, 3960, 5600\} \text{ [px]}$, co odpowiada zakresowi $3.75 - 15 \text{ km}$,
- Kraków — $\epsilon \in \{806, 1140, 1612, 2279, 3224, 4559, 6447\} \text{ [px]}$, co odpowiada zakresowi $938 \text{ m} - 7.5 \text{ km}$,
- Londyn — $\epsilon \in \{386, 546, 772, 1092, 1544, 2184, 3088, 4367, 6176\} \text{ [px]}$, co odpowiada zakresowi $938 \text{ m} - 15 \text{ km}$,
- Nowy Jork — $\epsilon \in \{280, 396, 561, 793, 1121, 1586, 2243, 3172, 4486, 6344\} \text{ [px]}$, co odpowiada zakresowi $663 \text{ m} - 5.3 \text{ km}$,
- Rzym — $\epsilon \in \{374, 529, 748, 1057, 1495, 2115, 2991\} \text{ [px]}$, co odpowiada zakresowi $1.86 \text{ km} - 15 \text{ km}$,
- Paryż — $\epsilon \in \{773, 1093, 1546, 2187, 3092, 4373, 6184, 8746\} \text{ [px]}$, co odpowiada zakresowi $496 \text{ m} - 5.3 \text{ km}$.

4.2.3 Spektra multifraktalne $f(\alpha(q))$

Na rys. 17 znajdują się uzyskane spektra multifraktalne $f(\alpha(q))$. Z racji dużych błędów dopasowania dla ujemnych q , wartości ograniczono do zakresu $q \in [-3, 25]$ (krok 0.1). Odrzucono punkty dla których współczynnik determinacji, wyznaczony podczas dopasowania, jest $R^2 \leq 0.9$ (wartość przyjęta za [12]). Dla ujemnych q możliwe było otrzymanie $D_q > 2$ lub $f(\alpha) > 2$, jednak wg. [12] wyniki te należy odrzucić, ponieważ są one większe niż wymiar topologiczny dwuwymiarowej przestrzeni Euklidesowej. Każdy z punktów reprezentuje wymiar fraktalny f obszarów o takiej samej sile osobliwości α , przy ustalonym parametrze rozdzielczości q [12].

Rysunek 17: Uzyskane spektra multifraktalne $f(\alpha)$ przeanalizowanych miast, przy wyborze ϵ na podstawie analizy obszarów liniowości w występujących dopasowaniach.

W przypadku części miast można zaobserwować asymetrię pomiędzy lewą i prawą częścią spektrum — tzn. między odpowiednio częściami z większą ($q > 0$) i mniejszą liczbą skrzyżowań ($q < 0$). Świadczy to o braku balansu pomiędzy obszarami z mniejszymi i większymi liczbami skrzyżowań.

Spektrum Nowego Jorku wykazuje dziwne zachowanie w okolicach jego maksimum — powstała zależność nie jest tam gładka. Dodatkowo posiadają wraz z Paryżem najwęższe spektra, co świadczy o słabych cechach multifraktalnych w tych miastach. Można również prognozować,

iż multifraktalność Rzymu będzie wyższa niż w innych miastach, ponieważ jego spektrum posiada zadatki na bycie najszerszym i najbardziej symetrycznym. Inny wybór ϵ w przypadku tego miasta pozwolił uzyskać takie szerokie spektrum (rys. 18). Drugim w kolejności miastem w hierarchii przejawianej multifraktalności jest Kraków, ponieważ posiada stosunkowo symetryczne spektrum. Moskwa wydaje się być w środku hierarchii miast, ponieważ jej spektrum jest wąskie ale dosyć symetryczne. Interpretacja Londynu jest trudna do przeprowadzenia, gdyż posiada szerokie ale asymetryczne spektrum. Mając na uwadze fakt, że tylko niewielka część punktów tworzy prawą część spektrum można stwierdzić, że mimo wszystko nie należy go zaliczać do miast multifraktalnych. Takie przyporządkowanie potwierdza zależność uzyskana dla innych ϵ (rys. 18), która jest znacznie węższa.

W celu zademonstrowania wpływu ϵ na wyniki, na rys. 18 zamieszczono spektra uzyskane dla innych ϵ , powstałych przez podział większego wymiaru obrazka przez $2^{k/2}$, gdzie $k \in \mathbb{N}_0$, przy czym $\epsilon > 800$. Zastosowano tutaj te same kryteria akceptacji wartości, jednak badano $q \in [-25, 25]$ z krokiem co 0.2. Szerszy zakres q nie ma wpływu na spektra, ponieważ dopasowania dla mocno ujemnych q były gorszej jakości i nie spełniały $R^2 > 0.9$.

Rysunek 18: Uzyskane spektra multifraktalne $f(\alpha)$ dla przeanalizowanych miast, przy wyborze $\epsilon > 900 px$.

Spektra przedstawione na rys. 18 różnią się od ukazanych na rys. 17. Mniejsza liczba punktów (po uwzględnieniu różnych kroków q) na wykresie świadczy o gorszych dopasowaniach.

Wartości lokalnych wymiarów fraktalnych f uległy obniżeniu, a spektra zmieniły swoje kształty. Analiza na podstawie tego spektrum prowadziłyby do następujących wniosków. Rzym przejawia mocną multifraktalność, z uwagi na bardzo symetryczne i co najważniejsze szerokie spektrum. Zależność dla Krakowa zachowuje się identycznie jak dla Rzymu, jednak opisana jest dla węższego zakres argumentów, pomimo tego można postrzegać go jako miasto wykazujące cechy multifraktalne. Najmniejszą multifraktalność przejawiałby Nowy Jork wraz z Paryżem, podobnie jak na (rys. 17), oraz Moskwa, której spektrum uległo znacznej zmianie.

4.2.4 Uogólnione wymiary korelacyjne D_q

Rysunek 19 przedstawia zależność uogólnionego wymiaru fraktalnego w funkcji parametru „rozdzielczości” q . Podczas gdy $f(\alpha)$ opisuje wymiary fraktalne obszarów o danej sile osobliwości α , D_q przedstawia wymiary fraktalne dla całego badanego obszaru. Analogicznie jak wcześniej, zostały naniesione tylko te punkty, dla których podczas dopasowania uzyskano współczynnik determinacji większy niż 0.9 oraz wartości nie przekraczały 2.

Rysunek 19: Uzyskane zależności uogólnionego wymiaru fraktalnego D_q dla przeanalizowanych miast w funkcji q . Naniesiono co 5 punkt, w celu uzyskania większej czytelności wykresu.

W przypadku zależności D_q dla multifraktala można oczekiwać, iż nie będzie ona stała i w okolicach $q = 0$ nastąpi największa zmiana wartości, analogicznie jak dla atraktora Hénona (rys.

15). Na rys. 19 największą różnicę wartości ma Rzym, co jest kolejnym potwierdzeniem jego multifraktalności. Kolejnym miastem o największym spadku jest Moskwa, co sugeruje znamiona multifraktalności. Należy zaznaczyć, że z racji odrzucenia punktów nie spełniających $R^2 > 0.9$ można mówić tylko o zakresie spadku w zakresie q widocznym na rys. 19.

W tab. 2 zamieszczono najważniejsze z uogólnionych wymiarów fraktalnych — pojemnościowy D_0 , informacyjny D_1 oraz korelacyjny D_2 .

Tabela 2: Uzyskane wymiary pojemnościowe, informacyjne i korelacyjne miast.

Miasto	D_0	D_1	D_2
Moskwa	1.8043(45)	1.758(14)	1.729(26)
Kraków	1.905(10)	1.792(21)	1.743(25)
Londyn	1.8968(68)	1.8700(84)	1.863(11)
Nowy Jork	1.735(23)	1.737(23)	1.749(23)
Rzym	1.7720(98)	1.6813(80)	1.658(23)
Paryż	1.830(11)	1.812(22)	1.803(26)

Porównania miast można dokonać tylko jeżeli ich liczby skrzyżowań są podobne. Wymiar informacyjny D_1 określa regularność rozkładu skrzyżowań. Zestawiając Rzym z Moskwą można stwierdzić, że ma on znacznie mniej regularną strukturę, co widać na mapach w rozdziale 7. Analogiczną informację niesie wymiar korelacyjny D_2 . Moskwa posiada bardziej uporządkowaną strukturę. Podobnie w przypadku Krakowa i Paryża — Paryż posiada znacznie bardziej zwartą i uporządkowaną strukturę.

Powyższe wyniki są w większości nieporównywalne, ponieważ nie przeprowadzono analogicznych analiz. W [12] analizowano multifraktalność Londynu na przestrzeni lat, przy czym dla mapy (z innego źródła) z 2010 r. wybrane wymiary fraktalne wynosiły $D_0 = 1.8913$, $D_1 = 1.8858$ oraz $D_2 = 1.8842$. Są one bardzo zbliżone do otrzymanych (tab. 2), co więcej D_0 w granicy niepewności jest taki sam.

Dla multifraktala powinna być spełniona zależność $D_0 > D_1 > D_2$, a więc widoczna różnica pomiędzy tymi wartościami może oznaczać większą multifraktalność. W tabeli 3 przedstawiono różnice $D_0 - D_1$ oraz $D_1 - D_2$ dla analizowanych miast.

Tabela 3: Różnice pomiędzy $D_0 - D_1$ oraz $D_1 - D_2$.

Miasto	$D_0 - D_1$	$D_1 - D_2$
Moskwa	0.046	0.029
Kraków	0.113	0.049
Londyn	0.027	0.007
Nowy Jork	-0.002	-0.012
Rzym	0.091	0.023
Paryż	0.018	0.009

Największe różnice można zaobserwować dla Krakowa i Rzymu, co przemawia za ich największą multifraktalnością spośród badanych miast. Wyniki dla Nowego Jorku są ujemne, jednak w granicy niepewności (zamieszczone w (tab. 2)) można założyć, że wszystkie te wartości są jednakowe, wykluczając multifraktalność w przypadku tego miasta. Niskie wartości różnic posiadają także Londyn i Paryż.

4.2.5 „Lokalne” wymiary fraktalne $f(q)$

Jak wspomniano wymiary fraktalne f reprezentują różne części miasta o podobnych siłach osobliwości α , przy ustalonym parametrze rozdzielczości q , jednak aby rozróżnić zależność f w funkcji q od spektrum multifraktalnego (f w funkcji $\alpha(q)$) użyto zapisu $f(q)$. Należy jednak pamiętać, że f jest cały czas powiązane z α . Wykres 20 przedstawia $f(q)$ uzyskane przy tych samych kryteriach, co we wcześniejszych podrozdziałach, tzn. $R^2 > 0.9$ oraz $f < 2$.

Rysunek 20: Uzyskane zależności lokalnych wymiarów fraktalnych f dla przeanalizowanych miast w funkcji q . Naniesiono co 3 punkt, w celu uzyskania większej czytelności wykresu.

W artykule o multifraktalności Londynu [12], na przestrzeni lat obserwowano mniej więcej takie same prawe części wykresu ($q < 0$), co świadczy o podobnej liczebności obszarów o małych prawdopodobieństwach na przestrzeni lat. W tej analizie sytuacja jest analogiczna. Można powiedzieć, że obszary o mniejszej liczbie skrzyżowań odgrywają podobną rolę we wszystkich miastach. Dla obszarów o większej ich liczbie ($q > 0$) pojawiają się istotne różnice. W [12] bada się również zakrzywienie κ funkcji $f(\alpha(q))$ w pobliżu $q = 0$, przy czym dla monofraktala można oczekiwać $\kappa = 0$, natomiast dla struktury multifraktalnej $\kappa \neq 0$. Przy użyciu pięcio-punktowej aproksymacji drugiej pochodnej dla $q \in \{-0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2\}$ wyznaczono analogiczne krzywizny κ dla analizowanych miast. Wyniki znajdują się w tab. 4.

Tabela 4: Uzyskane krzywizny κ zależności $f(q)$ w pobliżu $q = 0$.

Miasto	κ
Moskwa	0.21
Kraków	0.34
Londyn	0.31
Nowy Jork	0.13
Rzym	0.62
Paryż	0.09

Na podstawie krzywizn można potwierdzić największą multifraktalność Rzymu wśród badanych miast. Paryż i Nowy Jork prezentują za to największy jej brak. W [12] krzywizna dla mapy Londynu z 2010 r. wyniosła $\kappa = 0.24$ i nieznacznie różni się od otrzymanej.

4.2.6 Siły osobliwości $\alpha(q)$

Kolejną wielkością charakterystyczną dla analizy multifraktalnej jest wykładnik osobliwości α , nazywany również siłą osobliwości. Jak już wspomniano w 2.5.5 określa on różnorodność gęstości skrzyżowań w danej rozdzielczości q , przy czym wyższa jego wartość oznacza większą różnorodność. Przy tworzeniu rys. 21, analogicznie jak wcześniej, wybrano tylko te punkty dla których dopasowania wykazały współczynnik determinacji $R^2 > 0.9$. Skutkiem tego jest niepełna zależność Rzymu, ponieważ dla $q < -1$ współczynnik determinacji $R^2 \in [0.85, 0.9]$. Narysowano wartości dla przedziału $q \in [-10, 10]$, z uwagi na stały charakter zależności poza nim.

Rysunek 21: Uzyskane zależności sił osobliwości α dla przeanalizowanych miast w funkcji q . Naniesiono co 3 punkt, w celu uzyskania większej czytelności wykresu.

W prawej części wykresu ($q > 0$) można zaobserwować znacznie mniejsze różnice między wartościami dla różnych miast, niż w jego lewej części ($q < 0$). Bardzo mała zmienność zależności dla Paryża świadczy o słabej różnorodności obszarów w tym mieście. Największą różnorodnością dla większości wartości q wykazuje się Londyn.

5 Możliwe kierunki kontynuacji badań

Uzyskane wyniki są stosunkowo spójne i umożliwiają skromną analizę multifraktalności miast. Przeznaczenie dodatkowego czasu na rozwinięcie tematu (np. w ramach pracy magisterskiej) z pewnością pozwoliłoby na jej wzbogacenie. Pierwszym krokiem powinno być zdobycie map w tej samej skali. Ogromnym ułatwieniem w opracowywaniu wyników byłaby zautomatyzowana procedura wyboru odpowiednich zakresów liniowości, a więc odległości (rozmiarów) ϵ , jednak opracowanie odpowiednich algorytmów nie jest trywialne z uwagi na różne zestawy danych wejściowych i parametry q . Rozwiązanie problemu doboru ϵ usunęłoby najbardziej newralgiczny etap opisanej metodyki. Dostęp do historycznych map miast (odpowiednio przygotowanych) umożliwiłby wejście na całkowicie inny poziom badań — analizę zmienności fraktalności miast pod wpływem wydarzeń historycznych. Skoro takie wydarzenia jak wojny czy kataklizmy modyfikują kształt morfologii miejskiej, z pewnością można będzie je zaobserwować w zmianach wielkości występujących w analizie multifraktalnej. Ulepszenie metody *box counting* pozwoliłoby na szybsze uzyskiwanie wyników, szczególnie dla dużych danych wejściowych. Wydaje się być prawdopodobnym, iż odmiana tej metody, korzystająca z algorytmu *sliding* [21], w którym kolejne obszary nakrywają się wzajemnie, wyeliminowałaby problemy przejawiające się w podatności na orientację mapy .

6 Podsumowanie

W pracy przeprowadzono analizę multifrakalną skrzyżowań w kilku dużych miastach. Okazała się ona być bardziej skomplikowana, niż sądzono początkowo. Dzięki nowo wydanemu modułowi *OSMnx* do Pythona uzyskanie potrzebnych danych było znacznie prostsze niż przy użyciu *Google Maps Static API*. Wyeliminowano tym samym korzystanie z zewnętrznych programów. Pierwszym problemem okazała się metoda polegająca na zliczaniu pudełkowym (ang. *box counting*), wspomniana w wielu źródłach [12, 23]. Z uwagi na liczne jej wady, w tego typu analizie nie powinna być ona stosowana (np. uzyskane spektra zależą od orientacji mapy). Na pewno można ją ulepszyć implementując algorytmy korygujące (jak we wtyczce *FracLac*). W tej pracy wykorzystano metodę uogólnionej korelacji, co znacznie wydłużyło czas obliczeń i wymusiło rozbudowę programu napisanego w Pythonie o moduł w C++, jednak pozwoliło wyeliminować część wad *box countingu*.

Aby uwiarygodnić analizę zbadano wzorcowe obiekty — okrąg, który nie jest fraktalem, *quadrac cross* będący monofraktalem oraz multifrakalny *atraktor Hénona*. Otrzymane uogólnione wymiary fraktalne oraz spektra multifrakalne były bardzo podobne do wzorcowych.

W opinii autora piętą achillesową badań był wybór przedziału ϵ , w którym dokonywano regresji liniowej aby wyznaczyć wielkości występujące w analizie multifrakalnej. W pracy pokazano, że wybór wartości ϵ determinuje wyniki i w opinii autora jest jej najtrudniejszą częścią. Wybrano tylko najlepsze z nich, ponieważ większość nie miała kształtów analogicznych do wykresów wzorcowych — dla niefraktala, monofraktala i multifraktala. Częściowym rozwiązaniem tego problemu było dokładne wyznaczenie przedziałów liniowości oraz wprowadzenie selekcji uzyskanych dopasowań — pod uwagę były brane tylko te o współczynniku determinacji większym od $R^2 > 0.9$. Jednak dokładne zdefiniowanie przedziałów liniowości sprawiło, że w różnych miastach te zakresy bardzo się różniły (po przeliczeniu na metry), co utrudniło zestawienie miast ze sobą. Z punktu widzenia porównań, lepsze rezultaty można by uzyskać, gdyby wszystkie miasta miały podobną liczbę skrzyżowań, ponieważ różnice w wymiarach fraktalnych bezpośrednio świadczyłyby o strukturze miast.

We wszystkich analizach wspólnymi cechami były najsłabsza multifrakalność Paryża i Nowego Jorku oraz najsilniejsza Rzymu. Jeszcze raz należy tutaj podkreślić, że Rzym jest postrzegany jako „Miasto Stołeczne Rzym”. Spektra multifrakalne Paryża oraz Nowego Jorku są stosunkowo wąskie, różnice pomiędzy wartościami kolejnych uogólnionych wymiarów fraktalnych są małe i uzyskane krzywizny zależności $f(q)$ w okolicy $q = 0$ są najmniejsze — wszystkie te cechy świadczą o najsłabszych własnościach multifrakalnych tych miast spośród badanych. Uzyskany wymiar pojemnościowy Londynu jest w granicy niepewności taki sam jak w analizie wykonanej w [12], dla mapy z 2010 r. Wymiary informacyjny oraz korelacyjny są również bardzo zbliżone i różnią się na trzecim miejscu znaczącym. Londyn jest miastem, dla którego wyniki nie są spójne — spektrum multifrakalne jest dosyć szerokie, co przemawia za multifrakalnością, podczas gdy zależność uogólnionego wymiaru fraktalnego posiada jedną z najmniejszych

zmienności, co przemawia za monofraktalnością tego miasta. Pokazano, że w przypadku innej metodologii wyboru ϵ spektrum ulega zmianie (w przypadku Londynu zawężeniu), co jest kolejnym faktem potwierdzającym problematyczność metody. W hierarchii multifraktalności, po Rzymie, kolejne miejsca zajmują Moskwa i Kraków, miasta które mają stosunkowo podobne spektra, jednak to dla rosyjskiego miasta wartości uogólnionego wymiaru fraktalnego zmieniają się w szerszym zakresie.

Odnosząc się do tez postawionych we wstępie, można potwierdzić, że charakter ulic („w kratkę”) w Nowym Jorku jest przyczyną jego słabej multifraktalności. Po głębszym zastanowieniu nie powinien dziwić również fakt zaliczenia Paryża do miast „monofraktalnych” — układ ulic (a więc i skrzyżowań) przypomina pajęczynę jednakową w całym obszarze. Rzym, czyli najstarsze miasto ze wszystkich badanych charakteryzuje się największą multifraktalnością. Nie zaprzecza to tezie postawionej we wstępie, że starsze miasta wykazują większą multifraktalność, jednak to za mało aby uznać ją za prawdziwą. W przypadku istnienia naturalnych barier ograniczających terytorium miasta tendencja byłaby odwrotna, ponieważ wraz z rozwojem miasta wszystkie dostępne obszary będą się maksymalnie urbanizować. Londyn jest ograniczony przez „zielony pierścień”, Nowy Jork przez rzeki i ocean, natomiast Paryż jest częścią metropolii i ograniczają go inne miasta. Wszystkie te miasta wykazują słaby charakter multifraktalny. Obszary Krakowa, Moskwy i Rzymu nie są w ten sposób ograniczone i mogą się rozszerzać nie ewoluując w kierunku monofraktala. Prawdopodobnym jest, iż utworzenie *Miasta Stołecznego Rzym* ma umożliwić takie rozszerzenie obszaru miasta.

7 Aneks

7.1 Mapa Nowego Jorku

Rysunek 22: Sieć ulic Nowego Jorku wraz ze skrzyżowaniami (widocznymi w dużym powiększeniu jako czarne punkty) wykorzystana do analizy.

7.2 Mapa Moskwy

Rysunek 23: Sieć ulic Moskwy wraz ze skrzyżowaniami (widocznymi w dużym powiększeniu jako czarne punkty) wykorzystana do analizy.

7.3 Mapa Krakowa

Rysunek 24: Sieć ulic Krakowa wraz ze skrzyżowaniami (widocznymi w dużym powiększeniu jako czarne punkty) wykorzystana do analizy.

7.4 Mapa Rzymu

Rysunek 25: Sieć ulic Rzymu wraz ze skrzyżowaniami (widocznymi w dużym powiększeniu jako czarne punkty) wykorzystana do analizy.

7.5 Mapa Londynu

Rysunek 26: Sieć ulic Londynu wraz ze skrzyżowaniami (widocznymi w dużym powiększeniu jako czarne punkty) wykorzystana do analizy.

7.6 Mapa Paryża

Rysunek 27: Sieć ulic Paryża wraz ze skrzyżowaniami (widocznymi w dużym powiększeniu jako czarne punkty) wykorzystana do analizy.

Spis rysunków

1	Skalowanie fraktala na przykładzie <i>krzywej Kocha</i>	10
2	Schematyczne przedstawienie zależności pomiędzy α_i i $f(\alpha_i)$	12
3	Fragment mapy zawierającej ulice Krakowa, pobrany przy użyciu <i>Google Maps Static API</i>	18
4	Etapy przygotowania mapy, pobranej przy użyciu <i>Google Maps Static API</i> , w programie <i>Fiji</i>	18
5	Fragment mapy centrum Krakowa, pobrany z <i>OpenStreetMap</i> , zawierający wszystkie nieprywatne ulice i ścieżki wraz ze skrzyżowaniami.	19
6	Fragment mapy zawierającej ulice Krakowa, pobrany z <i>OpenStreetMap</i>	20
7	Schematyczny diagram przedstawiający budowę i działanie programu.	21
8	Operacja usunięcia ślepych uliczek dla fragemtu mapy Krakowa, pobranego z <i>OpenStreetMap</i>	22
9	Ilustracja problemu związanego z orientacją map w metodzie zliczania pudełkowego na przykładzie Krakowa.	25
10	Ilustracja problemu doboru optymalnych wartości q	26
11	Ilustracja problemu doboru optymalnych wartości ϵ	27
12	Wzorcowe obiekty, dla których przeprowadzono analizę fraktalną, w celu porównania.	28
13	Porównawczy wykres $D(q)$ w funkcji q dla obrazów: niefraktalnego, monofraktalnego i multifraktalnego.	29
14	Porównawczy wykres spektrum multifraktalnego dla obrazów: niefraktalnego, monofraktalnego i multifraktalnego.	29
15	Uzyskany wykres $D(q)$ w funkcji q dla obrazów: niefraktalnego, monofraktalnego i multifraktalnego.	30
16	Uzyskany wykres spektrum multifraktalnego dla obrazów: niefraktalnego, monofraktalnego i multifraktalnego.	31
17	Uzyskane spektra multifraktalne $f(\alpha)$ dla przeanalizowanych miast dla ϵ wyznaczonych badaniem obszarów liniowości.	33
18	Uzyskane spektra multifraktalne $f(\alpha)$ dla przeanalizowanych miast dla $\epsilon > 900 px$	34
19	Uzyskane zależności uogólnionego wymiaru fraktalnego D_q dla przeanalizowanych miast w funkcji q	35
20	Uzyskane zależności lokalnych wymiarów fraktalnych f dla przeanalizowanych miast w funkcji q	38
21	Uzyskane zależności sił osobliwości α dla przeanalizowanych miast w funkcji q	40
22	Sieć ulic Nowego Jorku wykorzystana do analizy.	44
23	Sieć ulic Moskwy wykorzystana do analizy.	45
24	Sieć ulic Krakowa wykorzystana do analizy.	46

25	Sieć ulic Rzymu wykorzystana do analizy.	47
26	Sieć ulic Londynu wykorzystana do analizy.	48
27	Sieć ulic Paryża wykorzystana do analizy.	49

Spis tabel

1	Parametry obrazów(map) wykorzystanych w analizie.	32
2	Uzyskane wymiary pojemnościowe, informacyjne i korelacyjne miast.	36
3	Różnice pomiędzy $D_0 - D_1$ oraz $D_1 - D_2$	37
4	Uzyskane krzywizny κ zależności $f(q)$ w pobliżu $q = 0$	39

Bibliografia

- ¹G. Boeing, „Osmnx: new methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks”, CoRR **abs/1611.01890** (2016) 10.2139/ssrn.2865501.
- ²A. B. Chhabra i R. V. Jensen, „Direct determination of the $f(a)$ singularity spectrum”, Phys. Rev. Lett. **62**, 1327–1330 (1989).
- ³A. B. Chhabra, C. Meneveau, R. V. Jensen i K. R. Sreenivasan, „Direct determination of the $f(a)$ singularity spectrum and its application to fully developed turbulence”, Phys. Rev. A **40**, 5284–5294 (1989).
- ⁴K. Falconer, *Fractal geometry: mathematical foundations and applications* (John Wiley & Sons, New York, 1990), s. 254–264, xviii–xxii.
- ⁵*FracLac - Multifractals*, <https://imagej.nih.gov/ij/plugins/fractalac/FLHelp/Multifractals.htm> (term. wiz. 30.11.2016).
- ⁶*Google Maps*, <https://www.google.com/maps/> (term. wiz. 29.12.2016).
- ⁷*Google Maps Static API*, <https://developers.google.com/maps/documentation/static-maps/intro> (term. wiz. 29.12.2016).
- ⁸*Image Composite Editor*, <http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/> (term. wiz. 29.11.2016).
- ⁹A. Karperien, *FracLac for imagej*, (1999-2013) <http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/fractalac/FLHelp/Introduction.htm> (term. wiz. 30.11.2016).
- ¹⁰J. Kudrewicz, *Fraktale i chaos* (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996), s. 47–55.
- ¹¹B. B. Mandelbrot, *The fractal geometry of nature* (W. H. Freeman i Co, New York, 1983).
- ¹²R. Murcio, A. P. Masucci, E. Arcaute i M. Batty, „Multifractal to monofractal evolution of the london street network”, Phys. Rev. E **92**, 062130 (2015).

- ¹³*OpenStreetMap*, <https://www.openstreetmap.org/> (term. wiz. 29.12.2016).
- ¹⁴*OSMnx: Python for Street Networks*, <http://geoffboeing.com/2016/11/osmnx-python-street-networks/> (term. wiz. 30.11.2016).
- ¹⁵A. N. D. Posadas, D. Giménez, M. Bittelli, C. M. P. Vaz i M. Flury, „Multifractal characterization of soil particle-size distributions”, *Soil Science Society of America Journal* **65**, 1361–1367 (2001).
- ¹⁶*Rodzaje znaczników dróg w mapach OSM*, <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:highway> (term. wiz. 19.12.2016).
- ¹⁷A. Saa, G. Gascó, J. B. Grau, J. M. Antón i A. M. Tarquis, „Comparison of gliding box and box-counting methods in river network analysis”, *Nonlinear Processes in Geophysics* **14**, 603–613 (2007).
- ¹⁸J. Schindelin, I. Arganda-Carreras, E. Frise, V. Kaynig, M. Longair, T. Pietzsch, S. Preibisch, C. Rueden, S. Saalfeld, B. Schmid i in., „Fiji: an open-source platform for biological-image analysis”, *Nature methods* **9**, 676–682 (2012).
- ¹⁹*Serwis prasowy IFJ PAN*, <https://press.ifj.edu.pl/news/2015/04/> (term. wiz. 20.12.2016).
- ²⁰*Skeleton Intersections (ImageJ plugin)*, http://jvsmicroscope.uta.fi/?q=skeleton_intersections (term. wiz. 29.11.2016).
- ²¹*Wikipedia: Box Counting*, https://en.wikipedia.org/wiki/Box_counting (term. wiz. 29.11.2016).
- ²²*Wikipedia: Metropolitan Green Belt*, https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Green_Belt (term. wiz. 29.12.2016).
- ²³*Wikipedia: Multifractal system*, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Multifractal_system (term. wiz. 16.11.2016).
- ²⁴M. Yamaguti i C. P. Prado, „A direct calculation of the spectrum of singularities $f(a)$ of multifractals”, *Physics Letters A* **206**, 318–322 (1995).